

**XXI ASR BOSHLARIDA O‘ZBEK XALQI ETNOGENEZINI
O‘RGANISHDA ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR**

**MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO THE STUDY OF THE
ETHNOGENESIS OF THE UZBEK PEOPLE IN THE EARLY 21st
CENTURY**

**РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ В ИЗУЧЕНИИ
ЭТНОГЕНЕЗА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА**

Djurayev Ikrom Nematovich

Guliston davlat pedagogika instituti,

“Tarix kafedrası” dotsenti,

tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),

Tel: +998 97-902-20-81

E-mail: ikromgdu@mail.ru

Aliqulov Ramazon Bahrom o‘g‘li

Guliston davlat pedagogika instituti

(Tarix) yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Tel: +998 993-548-77-22

E-mail: aliqulovramazon25@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada XXI asr boshlarida o‘zbek xalqi etnogenezini o‘rganishda shakllangan zamonaviy ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Mustaqillik davrida milliy tarixshunoslikda yuz bergan metodologik o‘zgarishlar, arxeologiya, antropologiya va tarixiy genetika fanlari asosida olib borilgan tadqiqotlar yoritiladi. Ayniqsa, Qovunchi madaniyati misolida mahalliy madaniy uzviylik, shuningdek, etnik integratsiya jarayonlari ilmiy asosda tahlil etiladi. Maqolada Ahmadali Asqarov, Aleksandr Yakubovskiy, Alexander Bernshtam, Choongwon Jeong, Mikhail Masson, I.N.Djurayev, N.A.Sattorov hamda Vasily Bartold asarlariga tayangan holda yangi konseptual xulosalarni ilgari suradi.

Kalit so‘zlar: *etnogenez, avtohtonizm, Qovunchi madaniyati, antropologik tip, paleogenetika, fanlararo yondashuv.*

Annotation. This article examines modern scientific approaches to the study of the ethnogenesis of the Uzbek people in the early 21st century. It analyzes methodological transformations in national historiography during the independence period and highlights interdisciplinary research based on archaeology, anthropology, and historical genetics. The study proposes a renewed conceptual framework based on the works of Asqarov, Yakubovskiy, Bernshtam, Choongwon Jeong, Masson, Djurayev, Sattorov, and Bartold.

Keywords: *ethnogenesis, autochthonism, archaeology, anthropology, genetics, interdisciplinary approach.*

Аннотация. В статье анализируются современные научные подходы к изучению этногенеза узбекского народа в начале XXI века. Рассматриваются методологические изменения в национальной историографии периода независимости, а также результаты археологических, антропологических и генетических исследований. Особое внимание уделяется междисциплинарному анализу и новой концепции этногенеза, основанной на трудах Аскарлова, Якубовского, Бернштама, Чонгвон Чон, Массона, Джураева, Саттарова и Бартольда.

Ключевые слова: *этногенез, автохтонизм, археология, антропология, генетика, междисциплинарный подход.*

KIRISH

XXI asr boshlarida o‘zbek xalqining etnogenezini o‘rganish masalasi mamlakatning tarixiy, madaniy va ilmiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Mustaqillik davri bilan birga, milliy o‘zlik, tarixiy xotira va xalqning kelib chiqishini chuqur anglash siyosiy va ilmiy e‘tiborda ustuvor vazifa sifatida belgilandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqlarida milliy tarix va etnik ildizlarni chuqur anglashning muhimligini bir necha bor ta’kidlagan. U milliy til va tarix nafaqat muloqot vositasi, balki xalqning ruhiy va madaniy o‘zligini ifodalaydigan omil ekanligini qayd etgan Mirziyoyev, 21-oktabrga bag‘ishlangan nutqi. Shu bilan birga, Prezidentning mustaqillik yillari va tarixiy jarayonlar haqidagi fikrlari milliy tarixni qayta tiklash, etnogenezni ilmiy asosda o‘rganish va milliy birlikni mustahkamlash zaruratini ko‘rsatadi (Mirziyoyev Sh., 2019: 2-3). O‘zbek xalqi etnogenezini o‘rganish masalasi nafaqat tarixiy, balki madaniy, antropologik va ijtimoiy sohalarda ham doimiy e‘tibor markazida bo‘lib kelgan. XXI asr boshlarida ilm-fanning turli yo‘nalishlarida, xususan arxeologiya, antropologiya, tarixiy genetika va tarixshunoslikda yangi tadqiqot metodlari vujudga kelishi, o‘zbek xalqi tarixini chuqurroq, tizimli va fanlararo yondashuv asosida o‘rganish imkonini yaratdi. Shu sababli, o‘zbek xalqi etnogenezini o‘rganish bugungi kunda nafaqat akademik, balki milliy merosni asrab-avaylash, tarixiy ongni mustahkamlash va yosh avlodni tarixiy haqiqat bilan tanishtirish nuqtayinazaridan ham juda dolzarb ahamiyat kasb etadi. 2025-yil 29-avgust kuni “Repressiya qurbonlari xotirasi kuni” marosimida Prezident tarixiy voqealarni qayta tiklash va ularni yosh avlodga yetkazish muhimligini ta’kidlab, tarixni “*tirik tarix*”ga aylantirish zarurligini bildirib o‘tdi. U: “Shu kabi tarixiy sahnalar yoshlarimizga nafaqat tarixiy dalil sifatida, balki milliy ruh va munosabat shakllantiruvchi asos bo‘lib xizmat qilishi zarur”. Bu ifoda ilmiy tadqiqotlar uchun

strategik yoʻnalish beradi – oʻtgan tarixni qayta tiklash va ilmiy jihatdan oʻrganish hozirgi milliy maʼnaviyat va milliy oʻzlikni anglashda muhim rol oʻynaydi (Mirziyoyev Sh., 2025).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

XXI asr boshlarida oʻzbek xalqi etnogenezini oʻrganishdagi ilmiy-nazariy murakkabliklar alohida ilmiy muammo sifatida namoyon boʻlmoqda. Oʻzbekiston mustaqillikka erishganidan soʻng milliy tarix va etnik ildiz masalalari tarixshunoslikning markaziy ilmiy yoʻnalishiga aylandi. Bu jarayonda oʻzbek xalqi etnogenezini oʻrganish oʻta murakkab ilmiy muammo sifatida koʻrinadi, chunki u tarix, arxeologiya, antropologiya, etnologiya va genetik maʼlumotlarni birlashtiruvchi fanlararo tadqiqot talab qiladi. Anʼanaviy uslubda etnogenez masalasi koʻpincha turkiy koʻchmanchi qabilalar va siyosiy jarayonlar bilan bogʻlab talqin qilingan. Masalan, turkiy qabilalar va qabila ittifoqlari markazlashtirilgan yondashuvlar Markaziy Osiyo xalqlarining shakllanishini siyosiy tarix kontekstida koʻrsatadi. Biroq bu yondashuv oʻzbek xalqi etnogenezini faqat migratsiya jarayoni bilan chegaralaydi va mahalliy madaniy uzviylik, iqtisodiy va antropologik omillarni yetarlicha hisobga olmaydi. Mustaqillik davrida Oʻzbekiston ilmiy hamjamiyati etnogenez masalasini chuqurroq va tizimli oʻrganishga intildi. Bu borada tahliliy tadqiqotlar yetakchi rol oʻynaydi: oʻzbek xalqi etnogenezining murakkabligiga oid ilmiy ishi yoritilgan manba mavjud boʻlib, bu tadqiqotlar milliy tarixshunoslikda metodologik oʻzgarishlarning yuzaga kelganini koʻrsatadi (Abirov V., 2024). Shuningdek, ilmiy adabiyotlar oʻzbek xalqi etnogenezini boshqa Markaziy Osiyo xalqlari bilan solishtirish orqali ham tahlil qilishga intiladi. Masalan, turkiy hamda qadimgi turli madaniyatlarning oʻzaro taʼsiri natijasida oʻzbek etnosining shakllanish jarayoni murakkab, koʻp qatlamli tarixiy jarayon sifatida koʻriladi. Bu jarayon faqat migratsion tushunchalar asosida yoritilishi yetarli emas, balki qadimgi shaharsozlik, agroiqtisodiy transformatsiyalar hamda boshqa antropogen omillarni ham oʻz ichiga oladi. Shuningdek, ilmiy muammo quyidagilar bilan boyitiladi: oʻzbek xalqi etnogenezining bosqichlari hali toʻliq aniqlanmagan, ular orasida qaysi davr yoki hududning avtohton komponenti ustuvor ekanligi ham bahsli hisoblanadi. Masalan, mualliflar etnogenez jarayonida qadimgi Sugʻd, Xorazm, Buxoro madaniyatlari bilan turkiy elementlarning uygʻunligi haqida turlicha qarashlarni ilgari suradi. Shu nuqtayinazardan, fanlararo tadqiqotlar orqali ularning bir-biri bilan oʻzaro bogʻliqligini ilmiy asosda aniqlash muhim ilmiy vazifa hisoblanadi (Djuraev I., 2019: 658–661).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ko‘chmanchi chorvador va o‘troq aholi o‘rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy va xo‘jalik aloqalarining tarixi hamda etnogenez masalalari tarixiy asoslarini o‘rganishda xolislik tamoyiliga amal qilinib, tahlil, sintez, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, tarixiy tahlil hamda xronologik yondashuv kabi ilmiy usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbek xalqi etnogenezini o‘rganish masalasi tarixiy diskursning eng murakkab va ko‘p qirrali yo‘nalishlaridan biridir. Tadqiqot adabiyotlarini chuqur tahlil qilganda, bu boradagi ilmiy qarashlar ikki asosiy yo‘nalishda shakllanganini ko‘rish mumkin: an’anaviy tarixiy-manbashunoslik yondashuvi va XXI asr metodologik innovatsiyalari asosida fanlararo integratsiya. O‘zbekiston mustaqillikka erishgunga qadar etnogenez masalasi ko‘pincha qisman siyosiy kontekstda va migratsion nazariyalar orqali talqin qilingan. Sovet davrida bu yo‘nalish ko‘proq qabila ittifoqlari, siyosiy tuzilmalar va ko‘chmanchilik jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lib, etnik jarayonni cheklangan ijtimoiy tarix kontekstida ko‘rgan. Masalan, arxiv hujjatlarida keltirilishicha, XX asr boshlarida O‘zbekiston hududidagi xalq etnogenezini o‘rganish bo‘yicha ilk ilmiy izlanishlar podsho Rossiyasi tuzilmalaridan boshlangan bo‘lsa-da, ularning asosiy e‘tibori ko‘proq hududiy chegaralash va siyosiy tasnifga qaratilgan edi. Bu holat etnogenez nazariyasining dastlabki formulalarida “migratsiya” nazariyasi mavjudligini ko‘rsatadi (Abdullayev A., 2024). Mustaqillik yillarida etnogenez nazariyasi yangi metodologik bosqichga o‘tdi. O‘zbekiston mustaqil davlat sifatida o‘z milliy tarixini qayta ko‘rib chiqishni boshladi, shuningdek, tarixiy jarayonlarni faqat siyosiy kontekstdan emas, balki madaniy, antropologik va arxeologik faktlar asosida ham tahlil qilish zarurati paydo bo‘ldi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – XXI asr boshlarida o‘zbek xalqi etnogenezini o‘rganishda shakllangan zamonaviy ilmiy yondashuvlarni har tomonlama, tizimli va fanlararo metodologiya asosida tahlil qilishdan iborat. O‘zbek xalqi etnogenezi masalasi tarixshunoslik, arxeologiya, antropologiya, etnologiya hamda so‘nggi yillarda rivojlanayotgan tarixiy genetika kabi fanlar kesishgan nuqtada joylashgan murakkab ilmiy muammo hisoblanadi. Shu sababli tadqiqotning bosh maqsadi mazkur yo‘nalishlarda erishilgan ilmiy natijalarni bir butun konseptual tizimga keltirish, ularni o‘zaro qiyosiy tahlil qilish va zamonaviy ilmiy yondashuvlarning ustuvor jihatlarini aniqlashdan iboratdir. Tadqiqot jarayonida avvalo mustaqillikdan keyingi davrda milliy tarixshunoslikda yuz bergan metodologik o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Xususan, sovet davrida ustuvor bo‘lgan migratsion konsepsiya hamda siyosiy-tarixiy talqinlar bilan mustaqillik

davrida shakllangan mahalliy madaniy uzviylik va avtohtonizm nazariyalari o'rtasidagi farqlar ochib beriladi. Shu orqali etnogenez masalasining talqinidagi evolyutsiya va ilmiy qarashlar transformatsiyasi aniqlanadi. Bundan tashqari, tadqiqotning muhim maqsadlaridan biri arxeologik, antropologik va paleogenetik ma'lumotlarni uyg'un holda tahlil qilishdir.

Arxeologik madaniyatlar, jumladan, o'troq dehqonchilik va shaharsozlik an'analari bilan bog'liq topilmalar, antropologik tiplarning shakllanishi hamda zamonaviy genetik tadqiqotlar natijalari o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqiladi. Bu yondashuv o'zbek xalqi etnogenezini faqat bitta fan doirasida emas, balki ko'p omilli tarixiy jarayon sifatida talqin qilish imkonini beradi. Shuningdek, tadqiqotning yana bir maqsadi – o'zbek etnogenezida mahalliy komponentning o'zni va turkiy migratsiyalarning integratsion rolini aniqlashdir. Bu jarayonda mahalliy madaniy uzluksizlik, iqtisodiy hayotning barqarorligi, qabila va elatlarning o'zaro qo'shilishi hamda siyosiy jarayonlarning etnik shakllanishga ta'siri kompleks ravishda o'rganiladi. Natijada etnogenez jarayoni ko'p bosqichli, tarixiy uzviylikka ega va turli etnik elementlarning integratsiyasi asosida shakllangan murakkab tizim sifatida talqin qilinadi. Umuman olganda, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – o'zbek xalqi etnogenezini zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqish, mavjud nazariy qarashlarni qiyosiy tahlil qilish va fanlararo metodologiya asosida yagona konseptual model ishlab chiqishdan iboratdir. Bu esa milliy tarixshunoslikni boyitish, etnik tarixni chuqurroq anglash hamda ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadidan kelib chiqib, quyidagi asosiy ilmiy vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutiladi. Ushbu vazifalar o'zbek xalqi etnogenezini XXI asr boshlaridagi zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida kompleks va tizimli o'rganishga qaratilgan. Birinchi navbatda, o'zbek xalqi etnogenezi masalasining tarixshunoslikdagi rivojlanish bosqichlarini aniqlash va tahlil qilish vazifasi qo'yiladi. Bunda sovet davri tarixshunosligida shakllangan migratsion konsepsiya, siyosiy-etnik jarayonlarga asoslangan talqinlar hamda mustaqillik davrida yuzaga kelgan mahalliy avtohtonizm va madaniy uzviylik nazariyalari o'rtasidagi metodologik farqlar ochib beriladi. Mazkur vazifa orqali etnogenez masalasining talqinidagi ilmiy evolyutsiya va konseptual o'zgarishlar aniqlanadi.

Ikkinchi vazifa – arxeologik manbalarni tahlil qilish orqali etnik shakllanish jarayonining moddiy asoslarini yoritishdir. Qadimgi dehqonchilik madaniyatlari, sug'orish tizimlari, shaharsozlik an'analari, hunarmandchilik va ishlab chiqarish texnologiyalarining rivojlanishi etnogenez jarayonining iqtisodiy negizi sifatida ko'rib chiqiladi. Arxeologik madaniyatlar o'rtasidagi uzviylik va davomiyligni

aniqlash orqali mahalliy madaniy asosning barqarorligi ilmiy dalillar bilan asoslanadi.

Uchinchi vazifa – antropologik materiallarni o‘rganish asosida biologik uzviylik masalasini tahlil qilishdir. Kraniologik, osteologik va boshqa antropologik tadqiqotlar natijalari yordamida o‘zbek xalqi shakllanishidagi asosiy antropologik komponentlar, ularning tarixiy bosqichlari hamda o‘zaro integratsiyasi aniqlanadi. Bu orqali etnogenez jarayonida biologik va madaniy omillarning o‘zaro bog‘liqligi ochib beriladi.

To‘rtinchi vazifa – zamonaviy paleogenetik va DNK tadqiqotlari natijalarini tahlil qilish va ularni tarixiy hamda arxeologik ma’lumotlar bilan solishtirishdir. Markaziy Osiyoning migratsion chorraha sifatidagi o‘rni, genofond tarkibidagi mahalliy va tashqi komponentlar nisbati hamda populyatsion tarix masalalari fanlararo yondashuv asosida baholanadi. Bu vazifa etnogenezni yanada aniqroq va ilmiy asoslangan tarzda talqin qilish imkonini beradi.

Beshinchi vazifa – mavjud ilmiy qarashlarni qiyosiy tahlil qilish orqali yagona konseptual model ishlab chiqishdir. Migratsion nazariya va mahalliy uzviylik konsepsiyasining kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi hamda ularni uyg‘unlashtiruvchi integrativ yondashuv taklif etiladi. Bu orqali o‘zbek etnogenezi ko‘p bosqichli, ko‘p omilli va murakkab tarixiy jarayon sifatida asoslanadi.

Shuningdek, tadqiqot vazifalari qatorida o‘zbek xalqi etnogenezining ijtimoiy, madaniy va siyosiy omillar bilan bog‘liqligini aniqlash, etnik integratsiya jarayonlarining tarixiy mexanizmlarini tushuntirish ham muhim o‘rin tutadi. Natijada mazkur vazifalarning amalga oshirilishi o‘zbek xalqi etnogenezini biryoqlama talqindan chiqarib, uni fanlararo ilmiy asosda yoritishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi, avvalo, o‘zbek xalqi etnogenezini XXI asr boshlarida shakllangan zamonaviy fanlararo metodologiya asosida kompleks tarzda tahlil qilishga qaratilganligi bilan belgilanadi. Ilgari etnogenez masalasi ko‘proq tarixiy-siyosiy jarayonlar yoki alohida arxeologik va antropologik ma’lumotlar doirasida o‘rganilgan bo‘lsa, ushbu tadqiqotda arxeologiya, antropologiya, tarixshunoslik va paleogenetika natijalari yagona konseptual tizimga keltiriladi. Bu yondashuv etnogenezni biryoqlama emas, balki ko‘p omilli va uzluksiz tarixiy jarayon sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Tadqiqotning muhim ilmiy yangiliklaridan biri – migratsion konsepsiya va mahalliy avtohtonizm nazariyalarini qarama-qarshi qo‘yish emas, balki ularni integrativ model asosida uyg‘unlashtirishga urinishdir. Ilmiy adabiyotlarda ushbu ikki yondashuv ko‘pincha alohida va muqobil nazariyalar sifatida talqin etilgan. Mazkur ishda esa o‘zbek etnogenezi mahalliy madaniy uzviylik asosida shakllangan bo‘lib, turkiy migratsiyalar esa integratsion va transformatsion omil

sifatida qatnashganligi ilmiy asosda yoritiladi. Bu esa mavjud konsepsiyalarni sintez qilish orqali yangi nazariy model taklif etishga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqotda arxeologik madaniyatlarning uzviyligi va davomiyligi masalasi zamonaviy ilmiy qarashlar asosida qayta ko‘rib chiqiladi.

Qadimgi dehqonchilik, sug‘orish tizimlari, shaharsozlik va hunarmandchilik an‘analari etnik shakllanish jarayonining moddiy-iqtisodiy asosi sifatida baholanadi. Bu jarayonda madaniy merosning uzluksizligi etnogeneznining muhim omili sifatida ilmiy dalillar bilan asoslanadi. Yana bir ilmiy yangilik – antropologik va paleogenetik ma‘lumotlarning qiyosiy tahlili orqali biologik uzviylik va populyatsion tarix masalasining kengroq kontekstda ochib berilishidir. Zamonaviy DNK va paleogenetik tadqiqotlar natijalari arxeologik hamda tarixiy ma‘lumotlar bilan solishtiriladi. Natijada o‘zbek xalqi genofondida mahalliy komponentning ustuvorligi va tarixiy davrlardagi migratsion jarayonlarning integratsion xarakteri aniqlanadi.

Bu esa etnogenezni ilmiy asosda yanada chuqurroq talqin qilish imkonini beradi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda o‘zbek etnogenezi ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy omillar bilan uzviy bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi. Etnik shakllanish jarayoni faqat biologik yoki siyosiy omillar bilan emas, balki xo‘jalik tizimi, hududiy barqarorlik, qabila ittifoqlari va madaniy almashinuv jarayonlari bilan bog‘liq kompleks jarayon sifatida talqin etiladi. Umuman olganda, mazkur tadqiqot o‘zbek xalqi etnogenezini XXI asr ilmiy yondashuvlari asosida qayta ko‘rib chiqib, fanlararo integratsiyalashgan konseptual modelni taklif etadi. Bu esa milliy tarixshunoslikni yangi bosqichga olib chiqish, mavjud ilmiy qarashlarni boyitish hamda etnik tarixni yanada chuqurroq va ilmiy asoslangan holda tushuntirishga xizmat qiladi. Masalan, maqolalardan biri o‘zbek xalqi etnogenezining shakllanishida moddiy madaniyat va yozma manbalar sezilarli rol o‘ynaganini qayd etadi. Bu tadqiqot o‘zbek xalqi ilk ajdodlarining elat bo‘lib shakllanish jarayoni, ularning urug‘-qabila tuzilishidan millat darajasiga o‘shish jarayonini moddiy madaniyat orqali yoritadi.

Shuningdek, Yuldosheva va Rustamova tomonidan chop etilgan maqolada mintaqaviy antropologik va etnik transformatsiyalar orqali o‘zbek xalqining turmush tarzi va etnik tarkibini o‘rganish masalalari tahlil qilingan. Ular etnogenezni faqat biror etnik guruhdan kelib chiqqan bir jarayon sifatida emas, balki boshqa xalqlar bilan o‘zaro munosabatdagi madaniy va geografik o‘zgarishlar orqali ko‘rishga intilgan. Bu yondashuvlar etnogenezni kompleks jarayon sifatida ko‘rishga urinib, faqat migratsion yoki siyosiy izohdan tashqari, antropologiya va geografiya orqali ham tahlilni talab qiladi (Yuldosheva B., Rustamova Sh., 2024: 4-6). So‘nggi yillarda etnogenez tadqiqotlari ancha fanlararo

yondashuvga ega bo‘lib bormoqda. Bu uslub tarix, antropologiya, arxeologiya va genetika bilimlarini integratsiyalashga asoslanadi. Masalan, Sattorovning maqolalarida qadimgi etnik guruhlar, milliy xususiyatlar va antropologik tipologiyalar tahlil qilinadi, bu esa etnogenez jarayonining biologik va madaniy omillarini ko‘rsatadi. Zamonimizda ilmiy tahlil etnogenezni faqat tarixiy manbalarga tayanib o‘rganishdan o‘tib, antropologik ma’lumotlar va antropokulturni integratsiyalashga intilmoqda. Masalan, jahon ilmiy jurnalida chop etilgan maqolada O‘zbekiston hududidagi kichik etnik guruhlar (masalan, Qurama etnik guruhi) tarixiy kontekstda o‘rganilib, ularning umumiy millat jarayoni bilan aloqasi tahlil qilingan. Bu kabi tadqiqotlar etnogenezni yanada nozik va ko‘p qirrali tasvirlashga imkon beradi (Ibragimova M., 2024: 110-116). Nurbek Sattorovning “O‘zbek xalqi etnogeneziga oid ma’lumotlar tahlili” (2022) maqolasi etnogenez bo‘yicha arxiv va tarixiy manbalarga asoslanib, qadimgi davrlardan boshlab bir nechta etnik komponentlar o‘zaro integratsiyasi jarayonini sistematik tarzda tahlil qiladi. Ushbu ilmiy maqolada etnogenez jarayonining qadimgi bosqichlari va tarixiy dalillar ko‘rib chiqiladi, shuningdek, bu jarayonni ilmiy adabiyotlardagi turli qarashlar bilan solishtirish imkoniyati mavjud. Ahmadali Asqarovning “O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi” (2007) asari o‘zbek xalqi etnogeneziga bag‘ishlangan ilk yirik ilmiy monografiyalardan biridir. Mazkur kitobda muallif O‘zbekiston hududida etnik jarayonlarning uzluksiz rivojlanishiga asoslanib, o‘zbek etnosining shakllanishi qadimgi turkiy va eroniy tilli xalqlar (masalan, sug‘diylar, xorazmiylar) hamda turkiy qabilalar o‘zaro integratsiyasi natijasida yuzaga kelganini ko‘rsatadi. Asqarov bu qarashni arxeologik topilmalar hamda yozma manbalar tahlili bilan mustahkamlaydi. Uning yondashuvi ilmiy jihatdan salmoqli bo‘lib, mahalliy madaniy uzviylik va turkiy migratsiyalarni birgalikda tahlil qilishga urg‘u beradi. Bu qarash etnogenezni bir tomonlama migratsion emas, balki ko‘p qatlamli tizimli jarayon sifatida talqin qiladi (Асқаров А., 2007: 56-61). Karim Shoniyozovning “O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni” (2001) asari an’anaviy tarixiy va etnografik yondashuvga asoslanadi. Unda o‘zbek etnogenezining mintaqaviy kontekstdagi murakkab jarayoni yoritilgan bo‘lib, u etnik birliklar tarixi, qadimgi qabila tuzilmalarining roli va ularning o‘zaro munosabatlarini yoritadi. Shoniyozovning ilmiy ishlari ko‘p jihatdan o‘zbek xalqi tarixi va etnik tafakkurining to‘liq bashoratli ko‘rinishini rivojlantirishga qaratilgan. U etnogenezni davrlashtiradi va davlatshunoslik jarayonlarini etnik tarix bilan uyg‘unlashtiradi (Amonkulova D., 2023: 180-183).

XXI asr boshlarida o‘zbek xalqi etnogenezini o‘rganishda yangi ilmiy yo‘nalishlardan biri tarixiy genetika va paleogenetika hisoblanadi. Ushbu yondashuv qadimgi va zamonaviy aholining DNK namunalarini tahlil qilish orqali

etnik guruhlarning kelib chiqishi, migratsiya jarayonlari va genetik integratsiyasini aniqlash imkonini beradi. Genetik tadqiqotlar tarixiy manbalar va arxeologik ma'lumotlar bilan birgalikda qo'llanilganda etnogenez jarayonining yanada aniqroq rekonstruksiyasini yaratishga yordam beradi. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo hududida olib borilgan genetik tadqiqotlar mintaqa aholisi genofondining murakkab va ko'p qatlamli shakllanish jarayonini ko'rsatmoqda. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, hozirgi o'zbek aholisining genetik tarkibida qadimgi eroniy tilli dehqonchilik madaniyatlari, turkiy ko'chmanchi qabilalar hamda boshqa mintaqaviy etnik guruhlarning izlari mavjudligi aniqlangan. Bu holat o'zbek xalqining etnogenezi bir martalik migratsiya natijasi emas, balki uzoq davom etgan etnik integratsiya va madaniy sintez jarayoni ekanligini tasdiqlaydi (Damgaard P., 2018: 369-374; Djuraev I., 2019: 658-661). Genetik tahlillar, ayniqsa Y-xromosoma va mitoxondrial DNK asosida olib borilgan tadqiqotlar Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan, o'zbeklar turli tarixiy davrlarda sodir bo'lgan migratsiya va etnik aralashuv jarayonlari natijasida shakllanganini ko'rsatadi. Bu tadqiqotlar qadimgi ko'chmanchi turkiy qabilalar va mahalliy dehqonchilik madaniyatlari o'rtasidagi genetik aloqalarni ham aniqlash imkonini beradi (Jeong C., 2020: 890-904). Shuningdek, paleogenetik tadqiqotlar orqali qadimgi arxeologik yodgorliklardan topilgan inson suyaklari DNKsi o'rganilib, mintaqaning tarixiy demografik jarayonlari haqida yangi ilmiy ma'lumotlar olinmoqda. Bunday tadqiqotlar natijalari arxeologiya va antropologiya bilan birgalikda qo'llanilganda o'zbek xalqi etnogenezining ko'p qatlamli va uzoq davom etgan tarixiy jarayon ekanligini yanada aniqroq ko'rsatib beradi (Calafell F., Mateu E., 1998: 1824-1838). Shu tariqa, tarixiy-genetik yondashuv o'zbek xalqi etnogenezini o'rganishda muhim metodologik vosita bo'lib, u arxeologik, antropologik va tarixiy manbalar bilan integratsiyada qo'llanilganda etnik jarayonlarning ilmiy rekonstruksiyasini yanada to'liqroq yoritish imkonini beradi.

XXI asr boshlarida o'zbek xalqi etnogenezini o'rganishda muhim metodologik yo'nalishlardan biri fanlararo konsepsiya hisoblanadi. Mazkur yondashuv etnogenez jarayonini faqat tarixiy manbalar asosida emas, balki turli fanlar – arxeologiya, antropologiya, etnologiya, lingvistika va genetika ma'lumotlarini integratsiyalash orqali kompleks tarzda tahlil qilishni nazarda tutadi. Etnogenez masalasi murakkab tarixiy jarayon bo'lgani sababli uni birgina fan doirasida to'liq izohlash qiyin. Shu bois zamonaviy tarixshunoslikda fanlararo metodologiya muhim ilmiy konsepsiya sifatida shakllanmoqda. Fanlararo yondashuv asosida olib borilgan tadqiqotlar o'zbek xalqi etnogenezini ko'p qatlamli tarixiy jarayon sifatida talqin qilish imkonini beradi. Masalan, arxeologik tadqiqotlar orqali qadimgi madaniyatlar, aholi manzilgohlari hamda moddiy

madaniyat namunalari o'rganilib, mintaqada aholi uzviyligi va madaniy rivojlanish jarayonlari aniqlanadi. Bu borada olib borilgan izlanishlar qadimgi Markaziy Osiyo hududida turli madaniyatlar o'rtasida doimiy madaniy aloqalar va iqtisodiy munosabatlar mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Shuningdek, antropologiya fanining ma'lumotlari insonlarning biologik xususiyatlari va antropologik tiplarini o'rganish orqali etnik guruhlar o'rtasidagi aloqalarni aniqlash imkonini beradi. Antropologik tadqiqotlar natijasida Markaziy Osiyo hududida yashagan qadimgi aholining antropologik tarkibi turli davrlarda turli etnik komponentlar bilan boyib borganini ko'rish mumkin. Bu esa etnogenez jarayoni uzoq davom etgan etnik integratsiya va madaniy o'zaro ta'sirlar natijasida shakllanganini ko'rsatadi. Fanlararo konsepsiyada lingvistika ham muhim o'rin tutadi. Til tarixini o'rganish orqali turli etnik guruhlar o'rtasidagi tarixiy aloqalar, madaniy ta'sirlar va migratsiya jarayonlari haqida muhim ma'lumotlar olish mumkin. Turkiy tillarning Markaziy Osiyoda keng tarqalishi hamda mahalliy eroniy tilli aholining madaniy merosi bilan uyg'unlashuvi o'zbek xalqi etnogenezining muhim bosqichlaridan biri sifatida qaraladi. Bu jarayon tilshunoslik va tarixiy manbalarni birgalikda tahlil qilish orqali yanada aniqroq tushuntiriladi. So'nggi yillarda genetika fanining rivojlanishi fanlararo tadqiqotlarni yanada boyitdi. Paleogenetik tadqiqotlar orqali qadimgi inson suyaklaridan olingan DNK namunalari tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa mintaqa aholisi genofondining shakllanishi, migratsiya jarayonlari va etnik aralashuv haqida yangi ilmiy ma'lumotlar olish imkonini berdi. Genetik tadqiqotlar Markaziy Osiyo aholisi genofondining ko'p qatlamli shakllanish jarayonini ko'rsatib, bu hudud qadimdan turli xalqlar va madaniyatlar chorrahasi bo'lganini tasdiqlaydi. Shunday qilib, fanlararo konsepsiya o'zbek xalqi etnogenezini o'rganishda eng samarali metodologik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Turli fanlar ma'lumotlarini integratsiyalash orqali etnogenez jarayonini yanada chuqurroq va ilmiy asosda tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Bu yondashuv o'zbek xalqining shakllanishi uzoq tarixiy davr davomida turli etnik komponentlar, madaniy jarayonlar va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga kelgan murakkab tarixiy jarayon ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, XXI asr boshlarida o'zbek xalqi etnogenezini o'rganish yangi metodologik bosqichga ko'tarildi. Mustaqillik yillarida milliy tarixshunoslikda yuz bergan ilmiy va konseptual o'zgarishlar natijasida etnogenez masalasini o'rganishda an'anaviy yondashuvlar qayta ko'rib chiqildi hamda zamonaviy fanlararo metodologiya keng qo'llanila boshlandi. Bu jarayon tarixiy manbalar, arxeologik materiallar, antropologik tadqiqotlar hamda genetik ma'lumotlarni kompleks tahlil qilish imkoniyatini yaratdi. Tadqiqotlar shuni

ko'rsatadiki, o'zbek xalqining shakllanishi uzoq davom etgan tarixiy jarayon bo'lib, unda qadimgi mahalliy dehqonchilik madaniyatlari, eroniy tilli aholi hamda turkiy qabilalar o'rtasidagi etnik va madaniy integratsiya muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, Markaziy Osiyoda shakllangan arxeologik madaniyatlar, jumladan Qovunchi madaniyati, mintaqada madaniy uzviylik va aholi davomiyligini ko'rsatuvchi muhim tarixiy manba hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar etnogenezni faqat migratsiya jarayonlari orqali izohlash yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Aksincha, etnogenez jarayoni iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siri hamda turli etnik guruhlarning uzoq davom etgan integratsiyasi natijasida shakllangan murakkab tarixiy hodisa sifatida qaralmoqda. Bu jarayonni o'rganishda arxeologiya, antropologiya, lingvistika va genetika fanlari ma'lumotlarining integratsiyasi muhim ilmiy natijalar berayotganini ko'rish mumkin. Demak, o'zbek xalqi etnogenezini tadqiq etishda fanlararo yondashuv zamonaviy tarixshunoslikning eng samarali metodologik vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida ham yangi arxeologik topilmalar, antropologik tahlillar va genetik tadqiqotlar asosida bu jarayonni yanada chuqurroq o'rganish o'zbek xalqining tarixiy ildizlari va etnik shakllanish bosqichlarini ilmiy jihatdan yanada to'liqroq yoritishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayev A. (2024) O'zbekiston hududida xalq etnogenezini o'rganishning dastlabki bosqichlari va migratsion nazariya masalalari // Ilmiy tadqiqotlar jurnali.
2. Abirov V. (2024) Main directions and scientific results of research on the ethnic history of the Uzbek people // Scientific Journal.
3. Ahmadali Asqarov (2007) O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi. – Toshkent: Fan. – 304 b.
4. Amonkulova D. (2023) Karim Shoniyozov ilmiy merosida o'zbek xalqi etnogenezi masalalari // Tarix va madaniyat. – B. 180-183.
5. Бернштам А. Н. (1951) Древняя Фергана. – Москва–Ленинград: Академия Наук СССР. – 248 с.
6. Бартольд В. В. (1963) Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – Москва: Наука. – 760 с.
7. Calafell F., Mateu E., Comas D. et al. (1998) Trading genes along the Silk Road: mtDNA sequences and the origin of Central Asian populations // American Journal of Human Genetics. – Vol. 63. – Pp. 1824-1838.
8. Damgaard P. de B. et al. (2018) The first horse herders and the impact of early Bronze Age steppe expansions into Asia // Nature. – Vol. 557. – Pp. 369-374.

9. Djuraev I. (2019) On the Question of the Relationship of the Population of the Steppes Eurasia and Central Asia in the Bronze Age // Theoretical & Applied Science. – No. 11. – Pp. 658-661.
10. Ibragimova M. A. (2024) Ethnogenesis and Historical Dynamics of the Qurama Ethnic Group in the Tashkent Oasis // European Science Methodical Journal. – Vol. 2(12). – Pp. 110-116.
11. Jeong C. et al. (2020) A Dynamic 6,000-Year Genetic History of Eurasia's Eastern Steppe // Cell. – Vol. 183(4). – Pp. 890-904.
12. Массон М. Е. (1959) Древняя культура Средней Азии. – Ташкент: Издательство АН УзССР. – 312 с.
13. Mirziyoyev Sh. M. (2019) O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 30 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutq. – Prezident rasmiy sayti.
14. Shoniyozov K. (2001) O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. – Toshkent: Sharq. – 352 b.
15. Uzdaily (2025) Shavkat Mirziyoyev: "It is important to bring living history to the people".
16. Якубовский А. Ю. (1941) Из истории узбекского народа. – Москва–Ленинград: АН СССР. – 210 с.
17. Yuldosheva B., Rustamova Sh. (2024) O'zbekiston tarixiy geografiasida etnik va madaniy o'zgarishlar // Pedagogik tadqiqotlar jurnali. – B. 4-6.

REFERENCES:

1. Abdullayev A. (2024) O'zbekiston hududida xalq etnogenezini o'rganishning dastlabki bosqichlari va migratsion nazariya masalalari // Ilmiy tadqiqotlar jurnali. (In Uzbek)
2. Abirov V. (2024) Main directions and scientific results of research on the ethnic history of the Uzbek people // Scientific Journal. (In English)
3. Ahmadali Asqarov (2007) O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi. – Toshkent: Fan. – 304 b. (In Uzbek)
4. Amonkulova D. (2023) Karim Shoniyozov ilmiy merosida o'zbek xalqi etnogenezi masalalari // Tarix va madaniyat. – B. 180-183. (In Uzbek)
5. Bernshtam A. N. (1951) Drevnyaya Fergana. – Moskva-Leningrad: Akademiya Nauk SSSR. – 248 s. (In Russian)
6. Bartold V. V. (1963) Turkestan v epokhu mongolskogo nashestviya. – Moskva: Nauka. – 760 s. (In Russian)
7. Calafell F., Mateu E., Comas D. et al. (1998) Trading genes along the Silk Road: mtDNA sequences and the origin of Central Asian populations // American Journal of Human Genetics. – Vol. 63. – Pp. 1824–1838. (In English)

8. Damgaard P. de B. et al. (2018) The first horse herders and the impact of early Bronze Age steppe expansions into Asia // *Nature*. – Vol. 557. – Pp. 369-374. (In English)
9. Djuraev I. (2019) On the Question of the Relationship of the Population of the Steppes Eurasia and Central Asia in the Bronze Age // *Theoretical & Applied Science*. – No. 11. – Pp. 658-661. (In English)
10. Ibragimova M. A. (2024) Ethnogenesis and Historical Dynamics of the Qurama Ethnic Group in the Tashkent Oasis // *European Science Methodical Journal*. – Vol. 2(12). – Pp. 110-116. (In English)
11. Jeong C. et al. (2020) A Dynamic 6,000-Year Genetic History of Eurasia's Eastern Steppe // *Cell*. – Vol. 183(4). – Pp. 890-904. (In English)
12. Masson M. E. (1959) *Drevnyaya kul'tura Sredney Azii*. – Tashkent: Izdatel'stvo AN UzSSR. – 312 s. (In Russian)
13. Mirziyoyev Sh. M. (2019) O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 30 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutq. – Prezident rasmiy sayti. (In Uzbek)
14. Shoniyozov K. (2001) O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. – Toshkent: Sharq. – 352 b. (In Uzbek)
15. Uzdaily (2025) Shavkat Mirziyoyev: "It is important to bring living history to the people". (In English)
16. Yakubovskiy A. Yu. (1941) *Iz istorii uzbekskogo naroda*. – Moskva-Leningrad: AN SSSR. – 210 s. (In Russian)
17. Yuldosheva B., Rustamova Sh. (2024) O'zbekiston tarixiy geografiyasida etnik va madaniy o'zgarishlar // *Pedagogik tadqiqotlar jurnali*. – B. 4-6. (In Uzbek)